

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

¹Л.Р. Муминова, ²Д.А. Нуркельдиева

¹доктор педагогических наук, г. Ташкент, Республика Узбекистан

²профессор Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами
кандидат педагогических наук, г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659520>

Аннотация. В статье подчеркивается, что недостатки физического или психического здоровья заметно затрудняют процесс вхождения в социум выпускников интернатных учреждений. Авторы особо отмечают актуальность постинтернатного сопровождения, приобретения социально-профессионального опыта выпускников школ-интернатов с нарушением интеллекта.

Ключевые слова: выпускник, нарушения интеллекта, интернат, социум, социальный опыт, профессиональная подготовка, самостоятельная жизнь, профессиональная деятельность, школа-интернат.

Abstract. The article emphasizes that the shortcomings of physical or mental health significantly complicate the process of entering the society of graduates of residential institutions. The authors emphasize the relevance of post-international support, the acquisition of social and professional experience of graduates of boarding schools with intellectual disabilities.

Keywords: graduate, intellectual disabilities, boarding school, society, social experience, professional training, independent life, professional activity, boarding school.

Начало XXI века отмечается интенсивным поиском путей создания инновационных направлений, методик, технологий коррекционной работы в системе специального образования. Основные стратегические действия отечественной системы специального образования и государственной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сегодня направлены на проектирование нового содержания образования и оказания поддержки воспитанникам с отклонениями в развитии, включая инклюзивное образование.

Изменения основ нормативно-правового обеспечения и гуманизация отношений в образовательном пространстве (закон «О гарантиях прав ребенка», закон «Об образовании РУз», 2020 г.) подчеркивают потребность в дальнейшем изучении детей с нарушениями развития, что обусловлено увеличением их количества, появлением новых вариантов нарушений и широкой распространенностью таких детей в образовательных организациях. Современные технологии изучения детей с отклонениями в развитии позволяют выделить более 20 видов различных сенсорных, двигательных, речевых, эмоциональных нарушений, а также умственной отсталости разной степени.

В Узбекистане, а также, по нашему мнению, и во всех постсоветских республиках актуальной проблемой является социальная адаптация выпускников интернатных учреждений.

Дети с ограниченными возможностями в Республике Узбекистан имеют право выбора между общеобразовательной и специализированной школами. В республике функционируют 86 специализированных школ-интернатов, развитию которых государство уделяет не меньше внимания, чем общеобразовательным.

Современные социально-экономические условия, сложившиеся в нашей стране, неоднозначно сказываются на процессе вхождения в самостоятельную жизнь

подростающего поколения с проблемами в развитии. В настоящее время начинают складываться институты поддержки молодежи в ее взрослении. При этом традиционно основную функцию поддержки по отношению к молодому человеку выполняет его семья. Молодые люди, лишенные помощи семьи, зачастую оказываются в сложных житейских, бытовых, социальных обстоятельствах.

Воспитание в интернатных учреждениях не обеспечивает в должной мере формирование необходимых в самостоятельной жизни личностных качеств, знаний и умений, что обуславливает сложности выпускников в решении задач независимого жизнеустройства.

Недостатки физического или психического здоровья еще более затрудняют процесс вхождения в социум выпускников-сирот. Такое нарушение психического развития как умственная отсталость снижает возможности ученика в приобретении им социального опыта, его подготовки к профессиональной деятельности и самостоятельной жизни.

Процесс вхождения в самостоятельную жизнь выпускников специальных (коррекционных) школ-интернатов труден. Сложившаяся практика обучения и воспитания детей с интеллектуальными проблемами не всегда отвечает задаче формирования необходимых в жизни личностных качеств, таких как самостоятельность, готовность к самообеспечению на основе труда, коммуникативность, отчетливое знание жизненной перспективы. При этом выпускники вспомогательных школ-интернатов с легкой степенью умственной отсталости не имеют никаких льгот в трудоустройстве и жизнеобеспечении. Они должны вливаться в сложнейшую жизнь на общих основаниях.

Согласно статистическим данным, в Республике Узбекистан проживает 650 284 лиц с инвалидностью, из которых 84 908 - дети до 16 лет, 116 тысяч - молодые люди до 30 лет 116 тысяч человек [1].

Как отмечает Д.В. Зайцев, «специальное образование функционирует недостаточно эффективно, только каждый 5-й выпускник с умственной отсталостью и каждый 9-й - с нарушением опорно-двигательного аппарата- продолжает обучение в профессиональном училище; только каждый 10-й из первой и второй групп относительно успешно трудоустраивается в первый год после окончания образовательного учреждения по специальности, полученной в нем» [2].

В связи с этим заостряется необходимость переориентирования целей специального образования в сторону поддержки социально-экономического развития и повышения жизненной компетенции детей с нарушениями интеллекта.

Вместе с тем, до сих пор не ставилась задача создания целостной программы подготовки к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности воспитанников специальных (коррекционных) школ- интернатов.

Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в обществе индивида необходимо включить его в целенаправленный процесс социализации, одним из важнейших институтов которой является система образования. Особое значение образование имеет в процессе социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Поэтому для специальных (коррекционных) образовательных учреждений основной целью воспитания и обучения должно быть повышение социального статуса выпускников, широкое вовлечение их в трудовую и общественную деятельность, создание реальных предпосылок их социально – психологической реабилитации и интеграции в обществе.

Интернатные учреждения готовят учеников к самостоятельному труду и дают им определенный объем знаний и умений по ряду предметов школьного курса. У учащихся формируются необходимые нравственные понятия, навыки культурного поведения. Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребенка с ограниченными возможностями, коррекцию недостатков развития, в конечном счете, создает предпосылки социальной адаптации учащихся.

Успешность независимого жизнеустройства характеризуется следующими параметрами: профессиональное самоопределение; продуктивность разнообразных контактов в социуме; соответствие морально–правовым нормам и требованиям общества.

Однако, как показывают исследования, трудовая, бытовая и социально - психологическая адаптация выпускников интернатных учреждений далеко не всегда происходят успешно. Для них характерны тенденция к частой смене работы, неоправданная неудовлетворенность заработком (неумение его соотносить с затраченным трудом и качеством работы), трудности установления контактов с членами трудового коллектива, неумение разумно распорядиться заработной платой, семейным бюджетом, спланировать накопления, рационально вести хозяйство. Чаще всего их профессиональные интересы складываются под влиянием трудового обучения: учащиеся выбирают те специальности, по которым осуществляется их подготовка в интернате, а многие выпускники не хотят работать по этой специальности. У выпускников, живущих с родителями, явно выражены иждивенческие настроения. У подростков, лишенных попечения родителей, переход к самостоятельной жизни происходит с еще большим трудом. Истоки многих затруднений связаны с особенностями психофизического развития детей, но и общество в целом недостаточно готово к милосердию и патронированию подростков с нарушениями в развитии. Малочисленны и специальные службы, призванные осуществить помощь в адаптации данной категории людей.

Неготовность выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни проявляется в следующем: размытость жизненной перспективы; иждивенчество как личностная характеристика; социально – бытовая некомпетентность; деформация потребности в общении и несформированность средств ее удовлетворения.

Преодоление неготовности к самостоятельной жизни учащихся специальных (коррекционных) интернатных учреждений возможно в ходе целенаправленной педагогической работы в следующих направлениях: становление жизненной перспективы; формирование положительного отношения к труду; обеспечение продуктивности социальных контактов.

Все это доказывает необходимость проведения исследований в целях разработки эффективной программы подготовки к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности воспитанников специальных (коррекционных) школ-интернатов республики.

REFERENCES

1. Данные общества инвалидов на 2014 год/ Ташкент 2014. Данные Государственного комитета по статистике на 1 октября 2017 года.
2. Зайцев Д.В. Интегрированное образование детей с ограниченными возможностями / Д.В. Зайцев // Социологические исследования. - 2004. - № 7.